

Caparica nos periódicos

1882-06-26, Diário de Notícias

Saneamento do pântano da Costa da Caparica e arborização dos terrenos adjacentes

(...). Tratava-se de observar o pântano, que tem cerca de uma légua de extensão e estudar os meios de fixar as areias da costa da Trafaria. Aquelas povoações vieram acompanhadas da câmara municipal de Almada em alegre alvoroço receber a comissão que se propõe a realizar tão importante melhoramento, que tem por fim transformar num espaço de tempo inferior a três anos um sítio árido e insalubre num local aprasível e dotado de regulares condições higiénicas e com a comodidade de estar muito próximo de Lisboa.

Os srs. António Alegro e Henrique Mendia ficaram encarregados de levantar a planta daqueles terrenos, que se estendem a grande distância pela costa. Eis os principais pontos dos melhoramentos:

Construção de uma vala de esgoto.

Arborização dos terrenos baldios e areias pelo Eucalyptus e pelo Pinus palustris.

Construção de uma estrada para a Costa.

Acerca da arborização destes terrenos escreveu o sr. Henrique Mendia um interessante relatório.

1882-08-31, Diário de Notícias

Dissecação do pântano do Juncal. Fixação das dunas e arborização dos terrenos da Trafaria e Costa da Caparica

(...). De um relatório do sr. Henrique de Mendia, elaborado com grande senso científico e profundo conhecimento do assunto, vamos extrair alguns dados interessantes relativos a esses trabalhos.

Os terrenos, a que nos referimos, ocupam uma superfície de 1500 hectares e constituem as dunas ou areias moventes de Caparica, Vale de Trafaria e pântano do Juncal, (...).

As dunas da Costa da Caparica são constituídas por um trato de areias móveis limitadas pela Torre do Bugio, onde têm a sua menor largura, margem esquerda do Tejo até próximo da povoação da Trafaria, recurvando-se com a linha da costa banhada pelo oceano, estende-se para o sul até às proximidades da lagoa de Albufeira, tendo por limite para o interior das terras a base da escarpa e uns terrenos mal cultivados denominados a Charneca.

Não nos podemos eximir à satisfação do desejo de transcrever aqui as palavras eloquentes com que o sr. Henrique de Mendia descreve as condições de existência da povoação da Costa:

«não se descreve, diz o ilustrado agrónomo, porque dificilmente se imagina o árido e desolador aspecto destes incultos areais, formados por uma infinidade de dunas de mediana altura em extremo móveis nos lugares mais desguarnecidos da pobre e dispersa vegetação rasteira, que noutros pontos existe com proveito e castigados por um sol ardente (...).

É esta paisagem que o viajante descobre à entrada do nosso porto e da nossa primeira cidade e é neste meio que existe uma povoação de muitas almas, acossada pelas areias que procuram de contínuo atacar-lhe as trincheiras rudemente defendidas, sem uma estrada regular, que a ponha em comunicação com os lugares populosos, tendo o mar no seu quasi exclusivo sustento, procurado à custa de heróicos esforços tantas vezes impotentes e nas exalações deletérias dos pântanos do Juncal o gérmen constante das febres pantanosas que anualmente enfermam famílias inteiras

(...)».

O sr. Henrique de Mendia considera a arborização das dunas, cuja superfície se avalia em 1400 hectares, como o único meio de melhorar as más condições daquele trato de terreno.

(...). Calculando o terreno a cobrir em 900 hectares em consequência de se deixar 500 hectares para logradouro da povoação, faixa de resguardo, zona invadida pelo oceano, etc. a importância total do revestimento das dunas, sem dúvida, um dos mais urgentes e úteis melhoramentos do nosso porto, fica em 52.000\$000. (...).

O vale areiado da Trafaria passa do próximo de Murfaçem, [?] na costa do Cão e estende-se além de Pera, mede 2 quilómetros de extensão sobre 300 metros de largura média, o que dá 50 hectares de superfície. As obras indicadas são, além da sementeira, uma boa e bem construída sebe de defesa na linha de incidência dos ventos reinantes e alguns abrigos internos de mais ligeira construção entrecruzados de espaço a espaço, (...).

Uma superfície de 30 a 40 hectares que rodeia a povoação da costa e fica encravada entre as dunas da Costa da Caparica e a Charneca é constituída por terrenos alagados, conhecidos por pântano do Juncal, [ilegível], rompe através das areias depositando-as nas suas águas, que ali ficam regredadas por falta de escoantes, em consequência do nível do terreno ser inferior ao do oceano. Esta mistura e estagnação produzem miasmas deletérios, ainda mesmo no inverno.

Para combater estas condições são indicadas as valas profundas e bem orientadas e uma plantação bem dirigida do eucalyptus globulus, árvore de grande poder esgotante e eficasíssimas propriedades higiénicas. Estas árvores serão no número de 39.990 e as valas ocuparão 2000 metros correntes.”

1883-02-10, Diário de Notícias

“Arborização da Costa da Caparica e Trafaria

O governo vai imediatamente proceder à realização do projecto de arborização e saneamento que em tempos informamos, (...). A câmara reserva para si 200 metros de areais ao sul e 200 metros ao norte da povoação da costa para novas edificações e 400 metros de largura a contar da preamar, em toda a extensão do litoral, para os serviços piscatórios.”

1885-02-14, Diário de Notícias

Na Costa da Caparica – Inundação – Obra providencial

Sr. redactor – (...). Um dia destes o Oceano, irritado, alteroso, atirou com as suas ondas por estas praias e inundou-as. A água chegou aos nossos albergues, interrompeu as comunicações e deu-nos o aspecto de habitantes de uma ilha no alto mar. (...).

Um melhoramento, porém, de grande valor, a vala que corre da Trafaria ao longo da nossa povoação, salvou-nos.

A água encontrando aquela passagem correu impetuosa pela vala e livrou-nos do perigo.

(...).

Costa da Caparica, Fevereiro de 1885 – Os mestres de companhia (...).”

1885-07-15, Diário de Notícias

A praia da Costa da Caparica fica ao sul do Tejo, estendendo-se por mais de 25 quilómetros em forma de meia lua, desde a boca da barra de Lisboa até ao Cabo de Espichel. Só uma parte nos interessa, que é a que vai até à abertura da lagoa de Albufeira, em forma de um triângulo que tem por base o Tejo, por lados o mar e a rocha e por vértice o ponto de comunicação da lagoa com o mar.

A altura deste triângulo é superior a 10 quilómetros. Francamente aberta ao mar em toda a sua extensão e exposta ao poente, esta praia é constituída por areia finíssima, formando umas vezes extensas planuras, outras graciosas colinas e pequenas montanhas com os seus vales em miniatura, variáveis em extensão e profundidade com as marés e com os ventos.

É uma praia larga e de inclinação variável, mas sempre suave. Os ventos predominantes são os do quadrante N. que incidem sobre ela seguindo uma direcção mais ou menos oblíqua. Não contém pântanos ou outros focos de infecção que possam alterar a pureza da atmosfera, principalmente depois que a Junta dos Melhoramentos Sanitários fez abrir uma vala que dá fácil vazão à água que das enxurradas das rochas ou de mar por

efeito das tempestades do inverno pudesse demorar nas partes mais baixas da praia. A Administração Geral das Matas deu princípio à arborização da costa, visando principalmente a fixação das dunas e de que resultará o desenvolvimento de uma extensa floresta tão útil a uma praia balnear. Actualmente existe nesta praia uma pequena povoação, constituída por pescadores que vivem pela maior parte em barracas de madeiras, cobertas de junco, pouco confortáveis e de aspecto desagradável. Muitas destas foram há pouco tempo destruídas por um violento incêndio e estão sendo substituídas por pequenas casas de tijolo e cobertas de telha (...).

1895-02-12, Diário de Notícias

“Lazareto, 11 – São aterradoras as notícias que nos chegam da Costa da Caparica, onde os temporais dos últimos dias têm ocasionado enormes prejuízos. O mar invadiu ontem de tarde aquela povoação, levando mais uma vez o pânico os seus habitantes (...). muitas das casas que mais próximas ficam da praia acham-se em perigo iminente e decerto não se demorará o seu desabamento.”

1895-03-12, Diário de Notícias

“Lazareto, 11 – O vendaval fez-se sentir a noite passada por forma horrível na Trafaria. O mar invadiu a povoação como não há memória, tendo deixado em iminente risco de desabamento os prédios mais próximos da praia.”

1905-12-29, Diário de Notícias

“O temporal de ante-ontem

Lazareto, 28 – A noite passada decorreu muito aflitiva e de grande sobressalto para os habitantes da Costa da Caparica.

O mar, que desde de manhã se vinha mostrando cada vez mais embravecido, atingiu o seu auge, avançando pela povoação dentro.

(...). Barcos ancorados na praia eram arremessados por vagas alterosas a grande distância.

Seis barracas de madeira, bem construídas, (...), sofreram prejuízos de vulto.

Searas de trigo, cevada e fava, distantes da praia mais de 600 metros, (...), sofreram prejuízos (...).

Estivemos ali esta tarde e o mar, conquanto não se mostrasse tão arrebatado, vinha avançando terra dentro, para o que muito contribuem as presentes marés vivas.”

1910-12-12, Diário de Notícias

“Almada, 11 – O violento temporal que há dias se vem sentindo, atingiu a noite passada a laboriosa povoação da Costa da Caparica, (...).

o mar, avançando fora do seu leito, entrou pela povoação inundando as terras próximas, sendo incalculáveis os prejuízos.”

1912-02-03, Diário de Notícias

“Almada, 2 – Hoje às 12 horas o mar invadiu a povoação da Costa da Caparica, estando muitas habitações cercadas de água.”

1932-09-06, Ilustração Portuguesa, n.º 964

A praia da Caparica ao domingo

[Seguem-se três fotografias, cuja leitura é difícil porque o microfilme está em negativa, mas têm as seguintes legendas:] 1. Um grupo de banhistas, de «torna-viagem», abancando à sombra dum barco de pesca. No primeiro plano um banho de sol; 2. As delicias das salsas ondas; 3. Uma sesta bem passada sob os toldos.

1957-08-06, Diário do Governo, n.º 182, 6031/ II

Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Ministro das Obras Públicas, (...) constituir uma comissão para estudar e propor as normas e procedimentos a adoptar para protecção e defesa das dunas da costa da Trafaria à Caparica, (...).”

1962-03-02, Diário do Governo, n.º 62, 1570/II

“Aprovado o contrato com Orbitur (Intercâmbio de Turismo, S.A.R.L.), para a arrendamento de uma parcela de terreno nas dunas da Costa da Caparica, (...).”

1967-04-01, Praia do Sol

Praia da Costa da Caparica. Precisamos de mais pedra

Ao contrário dos que dizem que a barreira de pedra que está a ser construída ao longo da praia a prejudica, nós dizemos que ela devia ser mais larga e alta, para nela poderem até transitar automóveis.

Concordamos plenamente que quem estava habituado a ver a nossa linda e incomparável praia sem as pedras, sofre hoje ao ver aquela barreira, mas infelizmente

ela é necessária, pois o mar como todos sabem, tem avançado de ano para ano e já lá vão mais de duzentos metros de areia fina roubada pelo mar.

E o que será de futuro?

Se não fosse a muralha o que teria sucedido à zona norte na noite de segunda-feira de Carnaval do ano passado?

Foi o dique de pedras que tantos criticavam que salvou aquela zona populacional.

A propósito, pessoa amiga trouxe-nos um exemplar de “Notícias da África do Sul” em que numa fotografia referente a uma das suas mais modernas praias com edifícios de mais de 17 andares, se vê em sua defesa, o mesmo que se está fazendo na Costa da Caparica, uma muralha de pedra solta e esporões.

Muitas das pessoas que condenam a colocação das pedras conhecem a nossa praia apenas no verão quando o mar é calmo e convida ao banho.

Agora aqueles que aqui vivem todo o ano e que transformaram em moradias o suor do seu rosto e as suas economias, assim como os que zelam pelos interesses da povoação, pensam como os governantes da África do Sul. Ainda com a desvantagem para nós, que enquanto as praias desse país estão acima do nível do mar, a povoação da Costa da Caparica na sua quase totalidade está muito abaixo desse nível.

Estejam descansados que no verão nunca faltará praia para quem quiser tomar banho e com o dique a povoação está salvaguardada dos temporais do inverno.

1970-01-14, Diário da Manhã

Melhorou a situação na Costa da Caparica

Apesar da ondulação continuar a ser forte, melhorou a situação na praia da Caparica.

As obras de reparação e reforço do paredão orientadas por técnicos da DG dos Serviços Hidráulicos, prosseguiram hoje, calculando-se que até à altura perigosa da preia-mar tenham sido colocadas mil toneladas de pedregulhos. Ainda que a situação se normalize em breve essas obras prosseguirão no mesmo ritmo durante mais cerca de vinte e cinco dias, após o que principiam os trabalhos de prolongamento do muro até à zona em frente à povoação, sendo descarregadas cerca de 40 mil toneladas de pedra.

Entretanto, os habitantes da Caparica mostram-se apreensivos com as marés do período da próxima lua cheia, que, se entrar com temporal, poderá encrespar o mar pondo de novo em risco as casas da zona marginal.

1970-02-04, Diário das Sessões da Assembleia Nacional, n.º 20, 353-355

Notícia sobre a invasão no mar na Costa da Caparica com destruição da muralha de defesa. Seguem-se os testemunhos de banheiros e pescadores locais que falam sobre o avanço do mar todos os anos - 500m em 7 anos! - e da necessidade de construir uma muralha a sul, donde vem a corrente que come a areia! Em seguida fala-se da importância da Costa da Caparica para a população de Lisboa que ali acorre em massa durante o verão - democratização balnear - e da necessidade de se começar a pensar na elaboração de um plano de urbanização para aquela zona, antes que esta seja invadida por uma urbanização caótica.

1970-03-05, Diário do Governo, n.º 54, 1615/II

“Manda o Governo da República Portuguesa, pelo Secretário de Estado das Obras Públicas, conceder à Direcção-Geral dos Serviços Hidráulicos a comparticipação de 1400000\$, (...), para execução dos trabalhos de conservação das obras de defesa das praias da Cova do Vapor à Costa da Caparica, (...)”.

1970-08-14, Construção

Aprovado o projecto, pelo ministro eng.º Rui Sanches, deu entrada no MOP, para ser submetido a despacho, o respectivo processo do concurso das obras de defesa da Costa da Caparica, devendo os respectivos anúncios serem publicados proximamente.

A avaliar pelo caderno de encargos e correspondente programa, trata-se de um empreendimento de vulto, como se impunha todo o sistema preventivo “de efeitos eficazes em praias sujeitas, entre outros obstáculos, à fúria do mar”.

Constarão as obras, orçadas em cerca de 20 mil contos, na sua primeira fase, do prolongamento, reforço e consolidação do paredão de protecção existente ao longo do extenso areal e da construção de nove esporões de quebra-mar e de recuperação.

1971-09-11, Praia do Sol

A praia da Costa da Caparica e as suas obras

Mês de Setembro - começa a debandada dos veraneantes das praias e termas.

A vida continua e as praias despovoam-se, e para não fugir, como não podia deixar de ser, à regra geral - a Costa da Caparica vê partir dia a dia as famílias que a escolheram para veranear.

Se os veraneantes partem, as obras de defesa e embelezamento da praia continuam e possivelmente até, em ritmo mais rápido, para que na próxima época balnear aqueles que nos visitem, encontrem melhoramentos. Porque se este ano os esporões foram já

um atractivo de real valor para a pesca desportiva, a muralha, ou paredão como lhe chamam, foi sem dúvida de interesse geral para a defesa da povoação, diga-se o que se quiser. Possivelmente, no próximo ano, já os veraneantes encontrarão paralela à praia uma avenida alcatroada onde podem transitar com os seus carros.

Não tenhamos dúvidas, a Costa da Caparica, mercê do seu paredão tem tendências para se modernizar, modificar e acompanhar o progresso.

O perigo das águas, por vezes tempestuosas do Atlântico, poder um dia entrar na povoação deixou de existir, em face da barreira imposta por pedras enormes que constantemente estão a ser descarregadas e que possivelmente um dia serão cobertas pela areia fina da praia. Nesse dia, que não se sabe quando será, porque depende dos ventos e das correntes marítimas, a praia da Costa da Caparica voltará à sua antiga amplitude - à sua incomparável beleza. Até lá, temos confiança nos homens, porque, mal vai o mundo quando essa confiança se perde.